

Por que escrevo?

Eu não escrevo para ser lida — escrevo para ser **devorada**.

Antropofagia simbólica.

Quero ser consumida, digerida, reconfigurada.

Quero que meus textos virem **degrau, combustível, projétil ou tempero**.

Que sirvam para alguém alcançar um livro que nunca ousaria abrir, colher uma ideia madura ou cozinhar sua própria visão de mundo.

Não tenho respostas, tenho reflexões — ideias que para mim combinam

Escrevo para quem **ainda sente alguma coisa pulsando no meio do ruído**.

Escrevo para quem quer fazer o certo.

Para quem quer fazer bem feito.

Mesmo sem saber como.

Porque o mundo é confuso, caótico, barulhento.

E por alguma razão, parece que eu consigo — às vezes — navegar nesse caos.

Eu não quero ser referência, chegada, Shangrilá.

Quero ser **ponte, passagem**.

Porque se eu for destino, meu limite é a minha mente.

Mas se eu for elo... meu limite é tão infinito quanto o universo.

Escrevo para quem tem coragem de ir além.

Para quem vai me superar.

Para quem vai esquecer meu nome — porém vai **carregar uma fagulha minha nos ossos**.

Não sou tão diferente da maioria, escrevo para me eternizar.

Não pela grandeza, mas para honrar minha natureza de pó estelar.

De criatura no universo, que hoje habita um pálido ponto azul

Mas que amanhã pode estar espalhada pela imensidão

E, quem sabe, ser parte de outros sóis que aquecerão outros mundos.